

MAGÍN Y SU ACORDEÓN: UNA HISTORIA DE HIBRIDISMO CULTURAL EN LAS COMARCAS DE BABIA Y LACIANA (1917-1980)

Norberto Magín

Conservatorio Superior de Música de A Coruña

Universidad de Valladolid

<https://orcid.org/0009-0006-3654-5725>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18742380>

Resumen:

Esta investigación toma como punto de partida el estudio de caso del acordeonista Magín Prieto para describir la evolución histórica del acordeón en las comarcas de Babia y Laciana. Se lleva a cabo un análisis vinculando los datos anteriores con el contexto socioeconómico de dichas comarcas y se interpreta la totalidad de la información desde el marco teórico del hibridismo cultural propuesto por Peter Burke. Se distinguen cuatro etapas históricas: la introducción del acordeón (1917-1931); la consolidación de su uso (1931-1936); la integración en la vida cultural y social (1936-1959); y el afianzamiento como símbolo de continuidad y resistencia (1959-1980). Metodológicamente, el estudio combina la revisión bibliográfica, documental y hemerográfica con trabajo de campo. Finalmente, los resultados evidencian que los flujos migratorios y el desarrollo minero fueron determinantes para consolidar el acordeón como un símbolo de hibridismo.

Palabras clave:

Acordeón, Babia, clase obrera, hibridismo cultural, Laciana, Peter Burke, minería.

**MAGÍN AND HIS ACCORDION: A STORY OF CULTURAL HYBRIDITY IN THE
REGIONS OF BABIA AND LACIANA (1917-1980)**

Abstract:

This research takes as its starting point the case study of accordionist Magín Prieto to describe the historical evolution of the accordion in the valleys of Babia and Laciana. An analysis is carried out linking the above data with the socioeconomic context of these areas and all the information is interpreted within the theoretical framework of cultural hybridity proposed by Peter Burke. Four historical stages are distinguished: the introduction of the accordion (1917-1931); the consolidation of its use (1931-1936); its integration into cultural and social life (1936-1959); and its establishment as a symbol of continuity and resistance (1959-1980). Methodologically, the study combines a review of the literature, documents and newspapers with fieldwork. Finally, the results show that migratory flows and mining development were decisive in consolidating the accordion as a symbol of hybridity.

Key words:

Accordion, Babia, cultural hybridity, Laciana, Peter Burke, mining, working class.

Fecha de recepción: 4-9-2024

Fecha de aceptación: 29-11-2024

Magín, N. (2025). Magín y su acordeón: una historia de hibridismo cultural en las comarcas de Babia y Laciana (1917-1980). *Música Oral del Sur*, 22, 135-158. ISSN 1138-857.

INTRODUCCIÓN

El acordeón es uno de los instrumentos musicales más extendidos por todo el mundo. Su presencia en la música folklórica de lugares culturalmente tan distantes como Italia (Jacobson, 2008), Sudáfrica (Fargion, 1998), México (Peña, 1997), Egipto (Farraj y Shumays, 2019, pp. 34-35), Rusia (Aizenshtadt y Minyonok, 2020) o China (Kwan, 2018, pp. 81-99) evidencia su importancia en la sociedad contemporánea y su capacidad de adaptación en diferentes contextos culturales. En cada uno de ellos, el instrumento ha terminado por convertirse en un símbolo de identidad local.

En España, al igual que en el resto del mundo, el acordeón ha desempeñado un papel destacado en el País Vasco (Ramos, 2004), en la comarca del Alto Urgel, en Lérida (Blasco, 2022), o en el valle de Obejo, en Córdoba (Quintanilla, 2016). En la provincia de León, este instrumento ha gozado de especial relevancia en las comarcas de Babia y Laciana, tal como han documentado autores de distintas áreas disciplinares como el etnomusicólogo Héctor Luis Suárez Pérez (2008, p. 11), los etnógrafos Fernando M. de la Puente Hevia (2000, pp. 415-419) y José Manuel Fraile Gil (2003, pp. 62-65), el

acordeonista y periodista Javier Ramos Martínez (1995, p. 158) o el escritor Guzmán Álvarez (1951, pp. 30-32).

De este modo, el objetivo principal de esta investigación es describir y analizar la evolución histórica de la recepción del acordeón en las comarcas del noroeste leonés desde 1917 hasta 1980 a través del estudio de caso del acordeonista Magín Prieto García. Para ello, se describe la vida personal y profesional de Magín, se relata el contexto social y económico de Babia y Laciana, se detalla la evolución del acordeón a nivel internacional, nacional y comarcal, y se interpretan los datos obtenidos bajo el marco teórico del hibridismo cultural.

Así, entiendo el hibridismo cultural como el conjunto de expresiones simbólicas que surgen de la interacción entre dos culturas. Nacido en la biología genética, el término se utiliza actualmente en los estudios poscoloniales para describir los procesos de mestizaje vinculados a la colonización y la globalización. Si bien, autores como Edward Said, Homi Bhabha o Stuart Hall han contribuido a su formulación teórica, en este artículo se seguirá el enfoque teórico propuesto por el historiador Peter Burke en su obra *Hibridismo cultural* (2010).

Este libro, publicado en una etapa avanzada de la producción intelectual de Burke, ofrece, entre otros aspectos, una perspectiva conceptual sobre las distintas situaciones y dinámicas que emergen del encuentro entre dos culturas. De tal forma, Burke entiende el hibridismo como un proceso dinámico de «negociación» continua que, según el contexto, puede derivar en cuatro modalidades de respuesta: segregación, rechazo, adaptación y aceptación. Así, la «segregación» constituye el máximo grado de resistencia y se manifiesta en la coexistencia de dos culturas que evitan mezclarse. El «rechazo» aparece cuando la tradición recién llegada es descartada para salvaguardar la identidad propia. La «adaptación» implica la integración selectiva de elementos externos en la tradición local, mientras que la «aceptación» comporta la adopción plena de lo foráneo, habitualmente vinculada al prestigio o a la moda (2010, pp. 97-123).

De este modo, la forma en que una comunidad o un individuo responde al contacto intercultural depende de tres factores: las relaciones de poder, las tradiciones de apropiación y la cercanía a las zonas de contacto. En primer lugar, los procesos de negociación no se desarrollan del mismo modo cuando los grupos culturales se encuentran en un plano equivalente que cuando existe una situación de desigualdad, a menudo asociada también a diferencias de clase social. En segundo lugar, influye la presencia de «tradiciones de apropiación», es decir, culturas con una predisposición histórica a integrar elementos ajenos. En tercer lugar, resulta decisiva la proximidad de la población a las «zonas de contacto», ya que en ellas los encuentros se intensifican como consecuencia del flujo comercial o migratorio. Asimismo, a estos factores se suma la importancia de los

«traductores culturales», individuos familiarizados con ambas tradiciones que actúan en un espacio intermedio y facilitan la mediación intercultural (Burke, 2010, pp. 113-121).

Por consiguiente, todo este proceso de interacción va a generar resultados concretos en tres categorías: «artefactos híbridos», es decir, objetos materiales en los que confluyen técnicas, estilos o significados procedentes de tradiciones diversas; «prácticas híbridas», que abarcan rituales, hábitos o expresiones artísticas que resultan de la interacción cultural; y «pueblos e individuos híbridos», grupos y sujetos cuyas identidades se configuran históricamente a partir de la convivencia de códigos culturales diferentes (Burke, 2010, pp. 73-88).

En lo que a la metodología se refiere, esta investigación se ha sustentado en dos pilares fundamentales: la revisión de fuentes (bibliográfica, hemerográfica y documental) y el trabajo de campo. En primer lugar, las fuentes primarias se obtuvieron de la consulta de los archivos personales de Magín Firmo Prieto García y Constante Prieto García, incluyendo manuscritos sobre la historia de su familia, métodos de aprendizaje, fotografías y otros documentos personales. Asimismo, se han consultado fuentes hemerográficas provenientes de los periódicos *Diario de León*, *El Templario* y *Proa: diario de la Falange Española de las J.O.N.S.*, así como registros censales conservados en el archivo del Instituto Nacional de Estadística. Además, las fuentes secundarias consisten en estudios dedicados al contexto social, económico y político de Babia y Laciana, y diversas monografías sobre la historia del acordeón, tanto en España como en el ámbito internacional. Para acceder a esta bibliografía se realizaron consultas presenciales en distintas bibliotecas de León y Asturias, y de forma digital en repositorios académicos como JSTOR, Dialnet, Open Library y Open Access Repository.

En segundo lugar, el trabajo de campo se desarrolló siguiendo la guía metodológica propuesta por el sociólogo Miguel Valles Martínez (2002), y consistió en la realización de entrevistas en profundidad de manera presencial y telefónica a familiares y personas del entorno de Magín Prieto. Finalmente, toda la información fue organizada con el apoyo del programa Zotero, permitiendo desarrollar un proceso ordenado de clasificación y análisis comparativo de las fuentes.

LOS ORÍGENES DE MAGÍN Y LAS PRIMERAS RESPUESTAS ANTE EL CONTACTO INTERCULTURAL (1917-1931)

Los hechos descritos en este artículo se localizan geográficamente en las comarcas leonesas de Babia y Laciana. Estas están situadas al noroeste de la provincia de León, en un altiplano montañoso de la cordillera Cantábrica y a escasa distancia de la frontera con el Principado de Asturias. Debido a su orografía y situación, estas comarcas han experimentado un aislamiento cultural histórico como consecuencia de su lejanía con los principales núcleos

MAGÍN Y SU ACORDEÓN: UNA HISTORIA DE HIBRIDISMO CULTURAL EN LAS COMARCAS DE BABIA Y LACIANA (1917-1980)

urbanos, conformando una estrecha vinculación con las poblaciones vecinas de Omaña, Luna, Alto Sil y los concejos asturianos limítrofes —cfr. imagen 1—.

Imagen 1. Situación geográfica de las comarcas de Babia y Laciana

Hasta el siglo XIX, la economía de Babia y Laciana se sustentó en la explotación de ganado ovino trashumante que llegaba a estos territorios durante la temporada estival. Sin embargo, durante el siglo XIX, el descenso de la demanda de lana y la decadencia de los estamentos tradicionales (nobleza y clero) provocaron una crisis económica y una pérdida de poder de las élites terratenientes. De este modo, a comienzos del siglo XX, las principales salidas profesionales de los habitantes de estas zonas eran las labores agrícolas o la emigración hacia Madrid o Hispanoamérica en busca de capital económico (Cantón, 1995, pp. 65, 255).

En este contexto nació Magín el 29 de septiembre de 1921, en la localidad de Lago de Babia. Este fue el cuarto de seis hermanos —Misolino (1917-1958), Octavio (1918-1977), Albino (1919-2003), Magín (1921-1985), Constante (1925-2020) y Eloína (1931-2019)— fruto del matrimonio entre Constantino Prieto Álvarez (1873-1957) y Honorina García Martínez (1893-1943). Por parte materna, su familia provenía de Peñalba de los Cilleros y su principal actividad era la labranza. Por parte paterna, Constantino había emigrado a Madrid junto a su tío Celedonio para regentar un restaurante en la Puerta del Sol de la capital, regresando a Babia en la década de 1910 con el objetivo cumplido de obtención de capital económico —cfr. imagen 2—.

Imagen 2. Localizaciones más relevantes citadas en este estudio

Así, la estancia de Constantino en Madrid le permitió conocer de primera mano las modas musicales de la capital, entre ellas la fuerte presencia del acordeón. Prueba de ello es que en 1896 la revista *Blanco y Negro* destacaba que el instrumento «marcaba los compases del baile» en las verbenas madrileñas (Ramos, 2009, p. 99) —cfr. imagen 3—. De este modo, no sorprende que años después animara a todos sus hijos a aprender a tocar el acordeón.

Por aquel tiempo, el uso del acordeón en Babia y Laciaña se restringía al ámbito doméstico, mientras que los bailes públicos eran amenizados principalmente con pandereta o pandero cuadrado, y por gaiteros. El acordeón, con el paso de los años, empezó a trascender lejos del contexto del hogar y gradualmente adquirió mayor presencia en la vida social. Por ejemplo, en el puerto de Leitariegos (situado entre la comarca de Laciaña y el concejo asturiano de Cangas del Narcea), el citado instrumento desplazó a los panderos alrededor de 1917 (Rodríguez Cosme, 1985, p. 45). Del mismo modo, en 1925 se documenta un baile en Peñalba de los Cilleros (Babia) amenizado por el acordeón (Campo, 2015).

MAGÍN Y SU ACORDEÓN: UNA HISTORIA DE HIBRIDISMO CULTURAL EN LAS COMARCAS DE BABIA Y LACIANA (1917-1980)

Imagen 3. Tipología de acordeón de las décadas de 1910 y 1920

No obstante, su creciente popularidad también generó tensiones culturales. Por ejemplo, en la población de San Miguel de Laciana se documentó una acalorada discusión entre vecinos de Villager (de actitud más aperturista) y los de San Miguel (más conservadores) durante un baile. Este hecho se produjo por la idoneidad de incorporar el acordeón a la velada y terminó con la expulsión de los habitantes de Villager (Marentes y Criado, 1987, p. 56). Del mismo modo, el periódico *El Templario*, que recogía habitualmente los acontecimientos de la comarca, omitió referenciar al instrumento estudiado entre 1926 y 1930 porque su contenido fue sometido a la censura eclesiástica (Carro, 1984, p. 103).

Paralelamente a todo lo anterior, las comarcas de Babia y Laciana estaban atravesando profundos cambios de carácter socioeconómico. En aquellos años, España se encontraba en una etapa de renovación política y de crecimiento económico derivado de la neutralidad del país durante la Primera Guerra Mundial. Esto generó un impacto positivo en el noroeste leonés y a lo largo de la década de 1910, se construyeron las primeras centrales hidroeléctricas (Del Reguero, 2015, pp. 76-78) y se promovió una red viaria que conectó Ponferrada con Caboalles (De Lazúrtegui, 2018, p. 48), Babia con Laciana y Villager con Caboalles (Del Reguero, 2015, pp. 38, 66). Asimismo, en 1918 se fundó en Ponferrada la sociedad anónima Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP). Esta nació con el propósito de consolidar una industria siderúrgica en el Bierzo y sus primeras actuaciones fueron la construcción de una línea férrea paralela al río Sil, entre Ponferrada y Villablino (A. Courel y Del Reguero, 2018, pp. 20-28), y el inicio de la extracción de mineral en el valle de la Mora, situado entre Babia y Laciana (Del Reguero, 2015, p. 72) —cfr. imagen 2—.

Estos eventos, unidos al retorno significativo de los emigrantes que habían marchado a finales del siglo XIX (Del Reguero, 2019, p. 87), dio como resultado un incremento demográfico durante las décadas de 1910 y 1920 (Sánchez, 1989, pp. 47-48) —cfr. gráfico 1—. Así, estos nuevos pobladores se estructuraron en tres grupos sociales: los emigrantes retornados, los altos cargos de la MSP, y los obreros vinculados a la minería y a la construcción de infraestructuras. Este entramado social, según los etnógrafos Fernando M. de la Puente Hevia (2000, p. 27) y Lucio Criado y Carmen Marentes (1987, p. 57), fue el que introdujo el acordeón en estas comarcas.

La razón de este hecho es que, según la etnomusicóloga Helena Simonett (2016), el acordeón se había convertido en un símbolo de modernidad en las primeras sociedades industriales (p. 7). A pesar de haber sido inicialmente un instrumento popular entre la burguesía, a partir de 1850 la reducción de sus costes de producción facilitó su expansión entre las clases obreras de todo el mundo. En este sentido, a parte de Simonett, esta relación ha sido constatada por etnomusicólogos como Armin Hadamer (2010, p. 12) y James P. Leary (2016, p. 136) en Estados Unidos, Francesco Giannattasio (1979) en Italia, Janet Topp Fargion (1998) en Sudáfrica o Egberto Bermúdez (2016) en Colombia.

En España, su uso se empezó a generalizar en las grandes urbes en las décadas de 1880 y 1890 (Díaz González, 1997, p. 12) y, posteriormente, de la misma manera que se produjo internacionalmente, se fue incorporando en diversos espacios rurales vinculados a transformaciones socioeconómicas y movimientos migratorios. Ejemplo de ello fueron el valle de Toranzo (Santander), vinculado al tránsito ferroviario (Hermosa, 2012, p. 13; Villegas, 2017, p. 24); la comarca del Alto Urgel (Lérida), donde lo introdujeron los jornaleros que acudían a las campañas de vendimia en el Rosellón y la Cerdeña francesa (Blasco, 2022, p. 55); o el valle de Obejo (Córdoba), donde aún acompaña las danzas de espadas (Alcaide, 2016, p. 84) y que tuvo una intensa actividad minera a comienzos del siglo XX (Quintanilla, 2016). Asimismo, diversos autores han destacado la estrecha relación entre el uso del acordeón y los procesos de industrialización en el País Vasco, como el divulgador Rafael Aguirre Franco (1992, pp. 41-45), el acordeonista y periodista Javier Ramos Martínez (2004, pp. 26-27), y los historiadores Ingrid Kuschick y Raphaël Parejo-Coudert (2009, p. 104) y Aingeru Berguices Jausoro (2021, p. 51).

Por tanto, la introducción del acordeón en Babia y Laciana coincidió con un ciclo de profundas transformaciones económicas y sociales; de ahí que la primera etapa se caracterizara por producirse el contacto inicial entre dos concepciones culturales opuestas. Por un lado, se encuentra una sociedad agraria autóctona que aspiraba a preservar sus tradiciones; y, por el otro, una sociedad moderna y foránea vinculada al desarrollo industrial, donde el acordeón era un símbolo de progreso y modernidad. De esta manera, el encuentro entre ambas realidades generó espacios de interacción cultural que dieron lugar a diversas respuestas sociales. Estas fueron articuladas en un tránsito gradual que fue desde la segregación y el rechazo hasta la aceptación (analizada en la siguiente sección).

La segregación se produjo cuando se usaba el acordeón en el ámbito doméstico. Así, los protagonistas de la cultura moderna mantuvieron una doble vida: una tradicional hacia el exterior y otra moderna en el interior de sus hogares (Burke, 2010, pp. 131-132). Posteriormente, cuando el instrumento comenzó a salir al espacio público, se generó una reacción de rechazo por parte de la cultura autóctona, defendiendo sus fronteras simbólicas frente a lo percibido como una invasión cultural (Burke, 2010, pp. 125-129). Ejemplos de esto se observan en el intento fallido de incorporar el acordeón en el baile de San Miguel de Laciana y en la censura ejercida por el periódico *El Templario*, que omitió toda referencia al instrumento en sus publicaciones.

En consecuencia, Magín nació y creció en un entorno de profundos cambios económicos y sociales que tenían su réplica en el seno de su familia, situada en el punto de intersección entre la tradición campesina y la modernidad emergente. Su padre, retornado de Madrid, había incorporado el gusto por las costumbres urbanas observadas en la capital, y entre ellas estaba el acordeón, que adquirió como símbolo cultural del capital económico y social obtenido en la capital de España. En cambio, su madre se había formado en la cultura campesina y conocía profundamente las tradiciones que durante generaciones se habían mantenido casi inalterables. Por ello, de la confluencia de ambas realidades, Magín y sus hermanos se convirtieron en la primera generación de individuos híbridos de este periodo de transición cultural, poniendo de manifiesto que, en el encuentro entre dos culturas, existen grupos o sujetos que asumen un papel más activo que otros (Burke, 2010, pp. 86, 113).

LA PROFESIONALIZACIÓN MUSICAL DE MAGÍN Y LA ACEPTACIÓN DEL ACORDEÓN (1931-1939)

A comienzos de la década de 1930, la familia de Magín parecía haber alcanzado un punto de estabilidad. En 1931 nació Eloína, la menor de los hermanos, y, un año después, su padre decidió invertir capital económico en la población de Carrasconte, junto al valle de la Mora y el santuario homónimo —cfr. imagen 2—. De este modo, con el propósito de disponer de tierras más fértiles y establecerse en un entorno más próximo a la actividad minera, adquirió varias fincas y una antigua casa que, en tiempos pasados, habían pertenecido a la Iglesia. Sin embargo, cuatro meses después, un incendio destruyó gran parte de la vivienda, agravando la deuda familiar. Por ese motivo, Magín y sus hermanos se vieron obligados a asumir responsabilidades laborales. Los mayores, Misolino y Octavio, colaboraron en las labores de labranza, mientras que Albino y, poco después, Magín comenzaron a amenizar los bailes públicos de la zona. En un primer momento, utilizaron un acordeón de botones —cfr. imagen 3—, pero pronto se hicieron con un modelo más moderno de teclado, coincidiendo con la popularización de este tipo de instrumentos en España durante la década de 1930 (Ramos, 1995, p. 159) —cfr. imagen 4—. En aquella

época, tal como recordaba Eloína, el acordeón ya había desplazado a los demás instrumentos en el territorio estudiado.

Imagen 4. Magín posando con su primer acordeón de teclado

Del contexto socioeconómico que rodeaba a Magín y su familia, cabe señalar que la comarca de Laciaña (especialmente Villaseca y Villablino) había experimentado un proceso de urbanización y transformación cultural sin precedentes durante la década de 1920 —cfr. imagen 2—. La necesidad de servicios para atender a los nuevos pobladores impulsó la apertura de comercios como abacerías, estancos, farmacias y barberías (Del Reguero, 2015, p. 168); y la demanda de espacios de ocio para llenar el tiempo libre derivó en la aparición de cantinas, cafés con espectáculos musicales (El Corresponsal, 1929) y un salón con un cinematógrafo (Sil, 1926).

Por lo tanto, en la década de 1930 se aprecia en las comarcas de Babia y Laciaña una respuesta de aceptación hacia la interpretación del acordeón en ambientes festivos. Esto se explica porque el encuentro intercultural no se produjo en condiciones de igualdad, sino en un marco claramente asimétrico. Por un lado, los inmigrantes tomaron la iniciativa gracias a su mayor prestigio económico y simbólico (Burke, 2010, p. 114). Por el otro, la menor presión institucional del clero evitó la imposición de un poder conservador que frenara la modernización (Álvarez, 2023, p. 272). Así, los habitantes autóctonos de Babia y Laciaña

MAGÍN Y SU ACORDEÓN: UNA HISTORIA DE HIBRIDISMO CULTURAL EN LAS COMARCAS DE BABIA Y LACIANA (1917-1980)

comenzaron a adoptar elementos vinculados a ese mundo recién llegado, atraídos por el estilo de vida que percibían en cada interacción comercial con las principales localidades de Laciaña (Villaseca y Villablino), que terminaron consolidándose como auténticas zonas de contacto. Dichas interacciones se vieron, además, intensificadas por los emigrantes retornados, que funcionaron como traductores culturales.

Gráfico 1. Evolución de la población de hecho entre 1910 y 1970 en el partido judicial de Murias de Paredes

En conclusión, desde la perspectiva de Magín, los años treinta constituyeron un tiempo de tránsito marcado por el paso de la niñez a la madurez y la asunción de nuevas responsabilidades. Fue también una época en la que se hizo especialmente visible la influencia de su padre. Este, tras su estancia en Madrid, supo adaptarse con mayor rapidez al nuevo paradigma, fijando su residencia cerca de las zonas de contacto y desempeñando un papel de traductor cultural. Como consecuencia de ello, Albino y Magín se convirtieron en dos de los primeros acordeonistas profesionales de la zona.

LA MADUREZ DE MAGÍN Y LA CONSOLIDACIÓN DEL ACORDEÓN (1939-1959)

Tras el final de la guerra civil española, la demanda de acordeonistas aumentó de manera significativa y comenzaron a surgir nuevos intérpretes en las comarcas de Babia y Laciaña,

como Pergentino Álvarez, Firmo Brañas o Eugenio Madera. En este escenario, Magín empezó a ir a clases con Natal García, reconocido como el principal referente en la enseñanza del acordeón en el noroeste leonés. Este, natural de Palacios del Sil, había recibido clases del acordeonista tolosarra José Tarragona, quien pasó un invierno en la zona impartiendo formación a varios músicos de la zona —cfr. imagen 5—.

Imagen 5. José Tarragona con sus alumnos

Magín, como era habitual entre los jóvenes músicos de la época, no asistía a clases de forma continuada, sino que residía por temporadas en un hospicio situado junto a la casa de su maestro. Estas estancias solían coincidir con el invierno, época en la que disminuía la actividad agrícola y los mineros disfrutaban de sus vacaciones. Durante estas temporadas, los alumnos dedicaban los días al aprendizaje de nuevas piezas mediante un proceso de enseñanza vicaria y auditiva.

Respecto a la trayectoria profesional, Magín comenzó actuando en solitario durante los primeros años de la década de 1940, hasta que en 1945 fundó, junto a su hermano Constante, la Orquestina Babiana Hermanos Prieto. En aquella época se habían popularizado las «orquestinas», que en Babia y Laciana eran pequeñas agrupaciones musicales que tenían como base el acordeón y la batería, a las que con frecuencia se añadían otros instrumentos, como un segundo acordeón, un saxofón o una trompeta —cfr. imagen 6—.

MAGÍN Y SU ACORDEÓN: UNA HISTORIA DE HIBRIDISMO CULTURAL
EN LAS COMARCAS DE BABIA Y LACIANA (1917-1980)

Imagen 6. Orquestina Babiana Hermanos Prieto junto al acordeonista Otimio

En 1949 se deshace la Orquestina Babiana y Magín pasa a formar parte de la orquestina *Los Mariachis*, compuesta por dos saxofones, una trompeta, un batería y un acordeón —cfr. imagen 7—. Este conjunto tocaba más lejos, llegando incluso a Galicia, y todos sus integrantes eran capaces de leer partituras. Esta situación fue la que llevó a Magín a profundizar en su formación teórica, matriculándose en el *Curso completo de acordeón piano por correspondencia* (Rodríguez, 1948), editado por el Instituto Mozart.

En lo relativo al escenario socioeconómico español, el periodo entre 1939 y 1959 se vio fuertemente influido por los efectos de la guerra civil española. Tras el final de la contienda, el país atravesó un clima de represión política y aislamiento comercial que derivó en una profunda escasez de recursos alimentarios y energéticos. Con el paso de los años, y especialmente a partir de comienzos de la década de 1950, esta situación económica empezó a mejorar gracias a la firma de acuerdos internacionales con potencias extranjeras como Estados Unidos (Swyngedouw, 2015, p. 149) y Argentina (Rein, 1993), que permitieron paliar los problemas de abastecimiento y reactivar las inversiones en infraestructuras. En las comarcas de Babia y Laciana, la posguerra se vio afectada por una profunda crisis alimentaria. No obstante, durante la década de 1950 la apertura de nuevas explotaciones mineras y el impulso de grandes infraestructuras hidráulicas propiciaron un cambio de tendencia, culminando en el mayor crecimiento demográfico del periodo analizado —cfr. gráfico 2— (Del Reguero, 2015, pp. 286-408).

Imagen 7. Los Mariachis a finales de la década de 1940

Desde el punto de vista cultural, el aislamiento internacional de los primeros años del franquismo derivó en un distanciamiento de las modas dominantes. Además, según el historiador Armand Balsebre, el clima de censura política favoreció la expansión de formas de ocio y entretenimiento desvinculadas de cualquier contenido ideológico (Balsebre, 2002, p. 9), entre las que se pueden considerar los bailes populares. Por otra parte, el contexto económico de los años cincuenta favoreció una progresiva apertura cultural y una inversión en infraestructuras culturales. Así, se habilitaron cuatro salas de cine en distintas localidades lacianiegas (Del Reguero, 2018, p. 156), se inauguró la primera emisora de radio en Villablino (Del Reguero, 2018, p. 151) y se pusieron en marcha dos publicaciones locales: *Laciana* y *La Montaña* (Carro, 1984, p. 154) entre finales de los años cuarenta y la década de los cincuenta.

En cuanto al acordeón, durante esta etapa se estaba produciendo un *boom* de su interpretación a nivel internacional (Monichon, 1985, p. 119) por dos razones. La primera, debido a su consolidación como instrumento armónico y acompañante en formaciones instrumentales, tal como sucedió en Estados Unidos. (Dorion, 2024, p. 15), Francia (Berguices, 2016, p. 66), Egipto (Farraj & Shumays, 2019, p. 34) o en España con las orquestinas. La segunda, por la importancia que obtuvo como instrumento de ocio en las retaguardias de las diferentes guerras, contribuyendo a su difusión. De esta manera, en Italia, Mussolini distribuyó mil acordeones entre sus tropas (Simonett, 2016, p. 34); en el Ejército Rojo su presencia era habitual en los campamentos y zonas de descanso (Tastan, 2025); y en Alemania llegó a conocerse popularmente como «el piano de trincheras» (Rempe, 2023, p. 168). En España, el instrumento también tuvo presencia documentada durante la guerra civil española y, por ejemplo, el periódico *Proa: diario de la Falange Española de las J.O.N.S.* solicitó a sus lectores acordeones para llevarlos al frente (1938, p. 2).

Por consiguiente, entre 1936 y 1959, la trayectoria de Magín y del acordeón en las comarcas de Babia y Luna ejemplifica un proceso de continuidad en las prácticas locales.

MAGÍN Y SU ACORDEÓN: UNA HISTORIA DE HIBRIDISMO CULTURAL EN LAS COMARCAS DE BABIA Y LACIANA (1917-1980)

Durante los años cuarenta, el aislamiento económico y la represión impidieron la aparición de grandes choques culturales y favoreció la persistencia de formas híbridas ya consolidadas. El acordeón, un instrumento plenamente aceptado en el noroeste de León desde los años treinta, se convirtió en un elemento de estabilidad y continuidad dentro de la sabiduría popular. Además, el creciente interés por las actividades recreativas siguió reforzando su papel en la vida social y festiva.

Ya en la década de 1950, la progresiva apertura internacional del régimen franquista impulsó un crecimiento económico que también se reflejó en la vida artística de Magín. Durante esta época, nuestro protagonista se incorporó a una formación que tenía un mayor número de componentes, Los Mariachis. Estos tenían mayor proyección geográfica y conocimientos de lectura musical. Paralelamente, la expansión de los medios de comunicación (radio, cine y prensa) favoreció dinámicas de contacto cultural que permitió a Magín acceder a nuevos repertorios, estilos y conocimientos musicales, ampliando así su horizonte interpretativo y consolidando su madurez artística.

En definitiva, durante esta etapa se asentó la incorporación del acordeón a los espacios festivos. A pesar de los movimientos de población y de las transformaciones económicas y sociales en estas comarcas, el instrumento mantuvo su vigencia y su presencia en la vida cotidiana, demostrando que había dejado de ser una novedad foránea para convertirse en un elemento plenamente integrado en la cultura local.

LOS ÚLTIMOS AÑOS DE MAGÍN Y LAS DINÁMICAS DE RECHAZO FRENTE A LA NUEVA MODERNIDAD (1959-1980)

A partir de la década de 1960, Magín alcanzó una etapa de madurez personal y musical que le otorgó un reconocimiento dentro del ámbito musical de los alrededores, llegando incluso a impartir clases de forma ocasional. Al inicio de este periodo, nuestro protagonista abandonó Los Mariachis, y, en los años siguientes, compaginó actuaciones en solitario con colaboraciones con varios bateristas hasta que regresó a la formación en 1968.

A finales de los años setenta, Los Mariachis se encontraban en un periodo de transición, influidos por las nuevas corrientes musicales que imponían el uso de guitarras eléctricas como estándar sonoro de la época —cfr. imagen 8—. No obstante, a pesar de los intentos de modernización y de la incorporación parcial de estos instrumentos, la agrupación no logró una transformación completa y terminó conservando su repertorio tradicional junto con los instrumentos que habían definido su identidad musical desde sus inicios. Poco después, Magín tuvo que abandonar la agrupación a causa de un accidente en la mina, mientras que sus compañeros continuaron unos años más hasta su disolución definitiva.

Después de esta segunda etapa con Los Mariachis, Magín siguió siendo un músico muy solicitado para amenizar bailes y celebraciones del entorno estudiado. Durante la década de 1970, formó un dúo con uno de sus hijos (hasta que este se trasladó a Madrid), luego un trío junto a antiguos integrantes de Los Mariachis y, finalmente, un conjunto con su hijo menor, con quien continuó actuando hasta su retirada definitiva en 1980.

Imagen 8. Los Mariachis en los años sesenta

A nivel económico, la década de 1960 estuvo marcada por las transformaciones derivadas del Plan de Estabilización Económica aprobado por el gobierno franquista en 1959. Por una parte, esta reforma implicó la liberalización progresiva de la economía española y el aumento de la inversión extranjera, favoreciendo un notable crecimiento económico. Por otra parte, esta situación generó una importante disminución de la población en Babia y Laciana debido al descenso de la actividad minera y la emigración de muchos de sus habitantes hacia las principales ciudades industriales españolas y europeas (Del Reguero, 2015, pp. 413-414) —cfr. gráfico 1—. A pesar de lo anterior, la población que permaneció en las comarcas estudiadas experimentó cambio favorable en su calidad de vida como resultado de la mecanización del proceso de extracción del mineral y de la mejora de sus condiciones laborales (Del Reguero, 2015, p. 445).

Paralelamente, esta apertura económica propició que los jóvenes comenzaran a adoptar modas y estilos extranjeros. En el ámbito musical, ganaron protagonismo los conjuntos vocales. Estas formaciones estaban compuestas por cuatro o cinco integrantes que combinaban batería, guitarras y órgano eléctricos y estaban influenciadas por el *rock*, el *pop* y el *beat* británico (Gris y Gris, 2021, pp. 237-239). Esta juventud, portadora de nuevos valores estéticos y culturales, sería conocida popularmente como la generación «yeyé».

MAGÍN Y SU ACORDEÓN: UNA HISTORIA DE HIBRIDISMO CULTURAL EN LAS COMARCAS DE BABIA Y LACIANA (1917-1980)

De esta forma, en las localidades más urbanizadas de Laciaa comenzaron a proliferar salas de fiestas donde se escuchaban los nuevos sonidos y donde acudían jóvenes con minifaldas y pantalones rectos (Del Reguero, 2018, p. 180). Los tradicionales bailes amenizados por acordeonistas y orquestinas fueron desplazados progresivamente por las guitarras eléctricas y los bajos inspirados en The Beatles, cuyas influencias se reflejaban en grupos locales como Los Celestes y Los Rebeldes (Del Reguero, 2018, p. 180).

Este cambio marcó el inicio del declive del acordeón, visible, por ejemplo, en el caso de Natal, quien se vio obligado a abandonar Palacios del Sil ante la falta de alumnos. A partir de entonces, los acordeonistas de estas comarcas siguieron dos trayectorias diferenciadas: algunos emigraron a otras ciudades y acabaron adaptándose al órgano eléctrico, y otros permanecieron en las comarcas estudiadas y continuaron interpretando el acordeón, ya que este seguía teniendo un espacio —cfr. imagen 9—.

Imagen 9. Formación musical de Los Rebeldes

En consecuencia, la apertura económica y cultural de los años sesenta dio lugar a una nueva confrontación cultural. Esta fue comparable a la vivida en las décadas de 1910 y 1920, aunque tuvo una respuesta social diferente. Las localidades de mayor entidad de Laciaa (Villaseca, Villablino y Caboalles) continuaron actuando como zonas de contacto, donde el choque cultural dio lugar a una dinámica de adaptación selectiva. Así, se incorporaron novedades como las salas de fiesta y los conjuntos vocales, al tiempo que se preservaron otras prácticas arraigadas, como el uso del acordeón.

En cambio, en las zonas rurales de Babia hubo una reacción de rechazo al nuevo paradigma musical, manteniéndose la preferencia por las formaciones tradicionales de acordeón, batería y, en ocasiones, un instrumento adicional. De hecho, se han registrado casos en los

que las comunidades locales expresaron su descontento cuando, en lugar de acordeonistas, se contrataban conjuntos vocales para amenizar los bailes populares.

De este modo, las principales causas de este fenómeno son dos: en primer lugar, a diferencia de lo ocurrido durante las décadas de 1910 y 1920, el poder económico y simbólico residía ahora en la población autóctona, de modo que los nuevos inmigrantes fueron quienes tuvieron que adaptarse a las costumbres locales, y no al contrario; y, en segundo lugar, tal como advierte Burke, cuando una sociedad experimenta una fase intensa de hibridismo cultural y esta alcanza un punto de estabilidad, suele manifestar resistencia ante nuevas oleadas de mestizaje (2010, p. 113).

En consecuencia, a pesar de los profundos cambios sociales y económicos de la época, la vida musical de Magín Prieto y su familia apenas se alteró. A diferencia de otros músicos, Magín no sintió la necesidad de aprender a tocar nuevos instrumentos. Él continuó el mismo modelo de sus primeros años de la Orquestina Babiana, sustituyendo a su hermano por sus propios hijos. De este modo, Magín se erige como un símbolo del proceso mediante el cual el acordeón se consolidó como un elemento esencial en la identidad musical de Babia y Laciana.

CONCLUSIONES

El recorrido histórico del acordeón en las comarcas del noroeste leonés entre 1917 y 1980, analizado a través del estudio de caso del acordeonista Magín Firmo Prieto García, permite comprender cómo las dinámicas individuales reflejan transformaciones sociales y culturales de mayor alcance. Asimismo, desde el marco teórico del hibridismo cultural propuesto por Peter Burke, se han evidenciado cuáles han sido los procesos que han llevado a que un instrumento musical foráneo sea progresivamente aceptado por las comunidades de Babia y Laciana.

La primera etapa (1917-1931) estuvo marcada por el crecimiento económico en las comarcas aquí estudiadas, y por la introducción del acordeón; primeramente, en el ámbito doméstico y, posteriormente, en los espacios públicos. En un ámbito de transición económica y social, algunos individuos adoptaron con rapidez el nuevo instrumento como signo de modernidad, mientras que otros lo incorporaron de forma gradual, tras un periodo inicial de rechazo. La familia de Magín, favorecida por la estancia del padre en Madrid, fue de las primeras en incorporar el acordeón en su vida cotidiana. Así, el protagonista de nuestro estudio y sus hermanos se convirtieron en uno de los primeros individuos híbridos del entorno.

MAGÍN Y SU ACORDEÓN: UNA HISTORIA DE HIBRIDISMO CULTURAL EN LAS COMARCAS DE BABIA Y LACIANA (1917-1980)

La segunda etapa (1931-1936) se caracterizó por la aceptación del acordeón como instrumento predilecto para amenizar bailes y celebraciones locales. Este proceso fue favorecido por diversos factores. En primer lugar, el poder económico y simbólico de los altos cargos de la MSP y la clase obrera configuró dinámicas asimétricas de poder que les permitió situarse como cultura dominante. En segundo lugar, las profundas transformaciones sociales derivadas de la industrialización minera favorecieron que algunos núcleos poblacionales ya existentes crecieran hasta convertirse en asentamientos de carácter más urbano, convirtiéndose así en zonas de contacto. En tercer lugar, los emigrantes retornados, actuando como traductores culturales, contribuyeron decisivamente al hibridismo. En este contexto, la familia de Magín desempeñó un papel activo, tanto por su proximidad geográfica a estos núcleos de población de relevancia como por la función del padre como mediador entre las dos culturas.

Durante la tercera etapa (1936-1959), el acordeón alcanzó su plena integración en el tejido social y cultural de las comarcas del noroeste leonés. La autarquía económica y el aislamiento internacional del franquismo favorecieron la consolidación de una cultura híbrida estable, donde el instrumento fue plenamente aceptado en contextos festivos. Asimismo, a pesar de la llegada de nuevos pobladores, no se produjeron fricciones culturales, pues el acordeón gozaba de gran popularidad y reforzaba la continuidad del modelo musical ya establecido. En lo que respecta a Magín, su temprana sintonía con las dinámicas asociadas al hibridismo cultural le permitió emerger como uno de los acordeonistas de referencia. Además, la creciente demanda del acordeón incrementó la rentabilidad de su enseñanza, facilitando el acceso de nuestro protagonista a una formación más especializada.

Finalmente, la cuarta etapa (1959-1980) coincidió con la apertura económica y cultural del gobierno franquista, irrumpiendo nuevas corrientes culturales en Babia y Laciana. No obstante, el descenso demográfico y la hegemonía adquirida por los grupos autóctonos generaron nuevas dinámicas de poder y, en consecuencia, respuestas divergentes respecto a las de etapas anteriores. En las áreas más urbanizadas predominó una respuesta de adaptación y el acordeón continuó ocupando un lugar dentro de los nuevos grupos vocales. En cambio, en los espacios más rurales se observó una actitud de rechazo, ya que se siguieron contratando orquestinas. Magín, al seguir integrándose en formaciones de acordeón, batería y otro instrumento, representó esa continuidad cultural.

En suma, la expansión del acordeón en las comarcas del noroeste leonés demuestra que el hibridismo cultural es dinámico y complejo, y que las respuestas al contacto cultural están determinadas por los contextos individuales y colectivos. En el caso de Magín, la influencia de su padre, el auge del acordeón en su entorno y las oportunidades surgidas en torno al instrumento fueron factores decisivos en su desarrollo musical y personal. En consecuencia, su trayectoria ilustra, en última instancia, cómo el individuo se inscribe en la historia y,

simultáneamente, la historia se manifiesta a través del individuo, evidenciando la profunda interdependencia entre experiencia personal y cambio cultural.

REFERENCES / REFERENCIAS

Aguirre Franco, R. (1992). *Trikitixa*. Martín Música Etxea.

Aizenshtadt, S. A., y Minyonok, A. L. (2020). Development of accordion (bayan) performance in Primorsky Krai in the years of the Civil War and in the first decades of Soviet power. *Rpamota*, 13(11), 189-194. <https://doi.org/10.30853/mns200524>

Alcaide García, A. (2016). La danza de las espadas de Obejo (Córdoba). *Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, 24(90), 80-85. <https://doi.org/10.33349/2016.0.3840>

Álvarez Cárcamo, D. (2023). *El ciclo de la vida*. Universidad de León.

Álvarez Courel, J., y Del Reguero, V. (2018). *El tiempo de la minero*. Piélago del Moro.

Álvarez Pérez, G. (1951). *Estampas de Babia*. Selecciones Gráficas.

Balsebre, A. (2002). *Historia de la radio en España: Vol. II (1939-1985)*. Cátedra.

Berguices Jausoro, A. (2016). *Organología popular y sociabilidad: El baile de La Casilla de Abando-Bilbao y la expansión del acordeón en Bizkaia (1880-1923)* [Tesis doctoral, Universidad del País Vasco]. ADDI. <https://addi.ehu.es/handle/10810/19955>

Berguices Jausoro, A. (2021). *Inicio y éxito del acordeón en Euskal Herria: El baile de La Casilla de Bilbao, cuna de su expansión (1880-1923)*. Pamiela.

Bermúdez, E. (2016). Beyond Vallento. En H. Simonett (Ed.), *The accordion in the Americas* (pp. 199-232). University of Illinois Press.

Blasco Giné, A. (2022). *El renaixement de l'acordi diatònic a Catalunya des de l'Alt Urgell*. Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu.

Burke, P. (2010). *Hibridismo cultural*. Akal.

Campo, C. (11 de enero de 1925). *Reflexiones*. El Templario.

- Cantón Mayo, I. (1995). La fundación Sierra Pambley: Una institución educativa leonesa. Universidad de León.
- Carro Celada, J. A. (1984). Historia de la prensa leonesa. Diputación Provincial de León.
- De la Puente Hevia, F. (2000). El Baille d'arriba: El son de la montaña occidental astur-leonesa. Gráficas Baraza.
- De Lazúrtegui, J. (2018). Una nueva Vizcaya a crear en el Bierzo. Instituto de Estudios Bercianos.
- Del Reguero Prieto, V. (2015). Las gafas del belga: Historia y memoria de la minería en Laciana y el Bierzo a través de Marcelo Jorissen. Piélago del Moro.
- Del Reguero Prieto, V. (2019). Sueños de luto: Estampas y derrotas de la guerra civil en Babia. Piélago del Moro.
- Desde Laciana. (18 de febrero de 1929). El Templario.
- Díaz González, J. (1997). Instrumentos populares. Castilla Ediciones.
- Dorion, A. (2024). Immigration, identity, and industry: Expanding U.S. accordion history through the careers of Santo Santucci and Nick Santucci [Tesis de maestría, University of Illinois Urbana-Champaign]. IDEALS. <https://www.ideals.illinois.edu/items/131246>
- Fargion, J. T. (1998). The Gumbo dance: Sell-out or symbol? *Música Oral Del Sur*, (3), 107-111. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4626748>
- Farraj, J., y Shumays, S. A. (2019). *Inside Arabic music*. Oxford University Press.
- Fraile Gil, J. M. (2003). El Son d'arriba: Un posible baile romancístico del occidente astur-leonés. *Revista de Folklore*, (272), 61-72.
- Giannattasio, F. (1979). L'organetto: Uno strumento musicale contadino dell'era industriale. Bulzoni.
- Gris Martínez, L., y Gris Martínez, J. (2021). Aquellos conjuntos músico vocales de los sesenta: Los accésit, 1969-1971. *Clavis*, (11), 237-271.

Hadamer, A. (2010). American fiddle tunes and their German connection. *Song and Popular Culture*, (55), 9-39.

Hermosa Sánchez, G. (2012). *El acordeón en Cantabria*. Ediciones Nubero.

Instituto Nacional de Estadística. (1910). *Clasificación de la población de hecho por sexo, estado civil e instrucción elemental*.

Instituto Nacional de Estadística. (1920). *Resultados definitivos: Resumen por provincias y partidos judiciales*.

Instituto Nacional de Estadística. (1930). *Resultados definitivos: Resumen por partidos judiciales del Censo de Población de 1930 en la Península e Islas adyacentes*.

Instituto Nacional de Estadística. (1940). *Resumen por partidos judiciales del Censo de Población de 1940 en la Península e Islas adyacentes*.

Instituto Nacional de Estadística. (1950). *Censo de población de 1950: Resumen por partidos judiciales (León)*.

Instituto Nacional de Estadística. (1960). *Censo de población y de viviendas de 1960 (León)*.

Instituto Nacional de Estadística. (1970). *Censo de población de 1970 (Provincia de León)*.

Jacobson, M. S. (2008). Valtaro Musette: Italians, accordions, and a pluralistic vision of ethnicity in New York City. *The World of Music*, 50(3), 57-79.

Kuschick, I., y Parejo-Coudert, R. (2009). *Etnografía de la zona minera vizcaína*. Diputación Foral de Bizkaia.

Kwan, Y. Y. (2008). The transformation of the accordion in twentieth-century China. *The World of Music*, 50(3), 81-99.

Leary, J. P. (2016). Accordions and working-class culture along Lake Superior's South Shore. En H. Simonett (Ed.), *The accordion in the Americas* (pp. 139-232). University of Illinois Press.

MAGÍN Y SU ACORDEÓN: UNA HISTORIA DE HIBRIDISMO CULTURAL
EN LAS COMARCAS DE BABIA Y LACIANA (1917-1980)

Lo que piden los soldados. (28 de enero de 1938). Proa: Diario de Falange Española de las J.O.N.S.

Marentes Álvarez, C., y Criado Placín, L. (1987). *A Xeito: Música, canciones y bailes de la montaña occidental astur-leonesa*. Producciones Caskabel.

Monichon, P. (1985). *L'accordéon*. Payot Lausanne.

Montero, M. (1988). Modernización económica y desarrollo empresarial en Vizcaya 1890-1905. *Ekonomiaz*, (9-10), 230-234.

Peña, M. (1985). The Texas-Mexican conjunto: History of a working-class music. *Journal of Latin American Studies*, 18(2), 504-505. <https://doi.org/10.1017/S0022216X00012530>

Quintanilla González, E. R. (2016). La minería de Obejo en el siglo XIX. En J. G. Nevado Calero y F. Leiva Briones (Eds.), *Crónica de Córdoba y sus pueblos XXI* (pp. 362-410). Diputación de Córdoba.

Ramos Martínez, J. (1995). El acordeón: Origen y evolución. *Revista de Folklore*, (173), 155-161.

Ramos Martínez, J. (2004). *La Trikitrixa de Zumarraga y su entorno (1920-2004)*. Michelena Artes Gráficas.

Ramos Martínez, J. (2009). *El acordeón en España hasta 1936*. Gráficas Lizarra.

Rein, R. (1993). *The Franco-Perón alliance*. University of Pittsburgh Press.

Rempe, M. (2023). *Art, play, labour: The music profession in Germany (1850-1960)*. Brill. <https://brill.com/display/title/64598>

Rodríguez Cosmen, M. (1985). *Cosas de «Viechas dominas»*. Editorial Nebrija.

Rodríguez Márquez, T. (1948). *Curso completo de acordeón-piano por correspondencia*. Instituto Mozart.

Sánchez Compadre, E. (1989). *Babia: Biodemografía y estructura familiar*. Universidad de León.

NORBERTO MAGÍN

Sil. (26 de junio de 1926). De Villablino. El Templario.

Simonett, H. (2016). Introduction. En H. Simonett (Ed.), *The accordion in the Americas* (pp. 1-18). University of Illinois Press.

Suárez Pérez, H. L. (2008). *Instrumentos populares*. Edilesa.

Swyngedouw, E. (2015). *Liquid power: Water and contested modernities in Spain, 1898-2010*. The MIT Press.

Tastan, E. (2025). 'Songs and laughter were heard': Frontline songs and poems in the folklore of the Great Patriotic War. *Folklorica*, 29, 1-24. <https://doi.org/10.17161/folklorica.v29i.24683>

Valles Martínez, M. S. (2002). *Entrevistas cualitativas*. Centro de Investigaciones Sociológicas.

Villegas Cabredo, L. (2017). Historia de los caminos de Toranzo. *Revista Altamira*, (88), 329-374.